

do_c_o_m_o_m_o_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

ARQUITETURA PAULISTANA DA DÉCADA DE 1960: FORMA E TÉCNICA

*Luis Espallargas Gimenez**

* Professor-doutor FAU/PUC-Campinas. luis@espallargas.com.br

Resumo

A história consolidada da arquitetura moderna brasileira considera determinantes as políticas que cercam seus pressupostos e produção. Incontáveis pesquisas ampliam o conhecimento dessa história moderna e acrescentam precisão e curiosidades, sem, no entanto, enfrentar declarada descontinuidade e divergência conceitual.

Na década de 1960, o brutalismo paulista substituiu a sensibilidade artística mais próxima à atingida pelo *International Style* e desencadeou profunda repulsa à forma, inexplicavelmente esquecida pelo entendimento de fenômenos que procuravam provar a linearidade do progresso moderno.

A aceitação irrestrita da arquitetura como tributária da razão e da ética fecha o cerco ideológico que exclui estética e forma modernas do processo e avaliação artísticos. A combinação da *plástica* e *partido* favorece prescindir da forma moderna intelectual.

O ensaio suspende algumas dessas certezas e procura demonstrar que também é factível entender o *brutalismo* como degradação do processo moderno de concepção e, mais ainda, como uma espécie de realismo artístico que retrocede à experiência estética mais emotiva e convencional ao considerar mecanismos originais e estrutura simbólica;

A obstrução do juízo visual na arquitetura começou com as rebeliões juvenis do continente europeu e desembocaria no rebaixamento da arquitetura paulistana, todavia orientada para aprofundar ainda mais seus efeitos radicais.

Para entender a fratura formidável que representou o ataque brutalista ao pensamento moderno do século XX, parece necessário reativar a categoria da forma moderna como parâmetro eficaz que distingue objetos criados segundo critérios de semelhança e aparência e artefatos concebidos segundo uma ordem interna que lhes fornece legalidade e estrutura.

Palavras-chave:

brutalismo, estética, arquitetura paulista

Abstract

The most consolidated history from the modern Brazilian architecture considers and assumes as determinant the politics that surround its origin and work.

Incalculable researches encourage themselves with extending the knowledge of this modern history and increase information, precision and curiosities to the subject, without, however, facing declared discontinuities and concepts, unheard of before today, though.

In the decade of 1960, the *paulista* brutalism modified the artistic sensibility nearer to the one diffused by the *International Style* and spread out a deep alteration to the form, that was inexplicable covered up by the sequence of phenomena that tries to prove the modern linearity and progress.

The unrestricted acceptance of the architecture as a debtor of the reason and the ethics establishes the ideological envelopment and excludes aesthetics and modern forms of the process and artistic evaluation. The combination of the *plastic* with the *parti* helps to do without the intellectual modern form.

This thesis suggests the cessation of some of those certainties and shows that it is also possible to understand the *brutalism* as a degradation of the modern process of the conception, and also as a kind of artistic realism that goes back to the most conventional aesthetic experience when considering original mechanisms and structural symbolism.

The obstruction of the visual judgment in the architecture was inaugurated in the youthful rebellions of the European continent and would cause a demotion in the paulistana architecture, however oriented to increase more and more its radical effects.

To understand the formidable fracture that represented the brutal attack to the modern thought of the 20th century, it seems necessary to reactivate the category of the modern form as an efficacious parameter that distinguishes between created objects according to criteria of similarity and appearance and devices conceived according to an internal order that supplies them with legality and structure.

ARQUITETURA PAULISTANA DA DÉCADA DE 1960: FORMA E TÉCNICA

Brutalismo e Arquitetura moderna paulista¹

Maisons Loucheur, Le Corbusier e Concurso Monlevade, Lúcio Costa – Perspectivas

A comunicação analisa critérios de classificação corrente da arquitetura paulistana e arrisca uma definição mais restritiva da condição que legaliza edifícios modernos para colaborar com estudos acadêmicos que revelem aspectos ou abordagens do movimento moderno paulista.

Na metade da década de 1950 constata-se, com apenas folhear revistas especializadas, a crescente substituição de projetos concebidos segundo a estrutura abstrata da forma moderna e sintética por outros engendrados segundo um partido de determinação material.

Apesar da substituição, quase todas pesquisas no Brasil confirmam a história *evolutiva* e mantêm um acervo moderno vago em que acrescentar informações e curiosidades sem explicitar fraturas. Condição que produz um *modernismo* que desafia a ação moderna.

Na década de 1960, o *brutalismo* paulista modificaria de maneira radical a sensibilidade artística mais próxima à difundida pelo apoucado *International Style* para desencadear novo sentido expressivo que, mesmo assim, foi utilizado para provar continuidade moderna, ao entender o brutalismo como retificador da justa obrigação moderna. Enquanto o *International Style* que na década de 1950 atingia a melhor forma e perfeição ganhava a pecha de formalista e comercial.

Brutalismo paulista quis ser entendido como processo de autodeterminação cultural, na verdade, incorporava o que acontecia no cenário internacional.

¹ Esta comunicação foi extraída da Tese de Doutorado de Luis Espallargas Gimenez, defendida no programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP, em 18 de outubro de 2004, com o título *Arquitetura paulistana da década de 1960: técnica e forma* e orientação de Ricardo Marques de Azevedo.

A aceitação irrestrita da arquitetura como tributária da razão e da ética fechou um cerco ideológico e excluiu a estética e a forma modernas do processo de concepção e validação artísticas. A combinação da noção *plástica* — excepcional — com o *partido* — ideológico — permitiu prescindir da forma moderna intelectual, liberou a criatividade e eximiu da poderosa repreensão aos *formalistas*. A crítica ao *formalismo* que deveria perseguir a irresponsabilidade da *forma pela forma* ou ao uso automático e irreflexivo de um *a priori* formal foi estendida, inclusive, aos casos em que a forma era oportuna, em que organizava e apresentava disposição coerente e conseqüente. Para essa crítica apenas seria legítima a forma resultante do enigmático processo em que prevalecessem condicionantes técnicos e sociais.

Alumni Center, Mies van der Rohe e Hustranton school, Alison & Peter Smithson – Fotos do livro de Reyner Banham

Por isso, experimenta-se suspender algumas dessas certezas para demonstrar que, ao invés de representar uma evolução do moderno, seria factível entender o *brutalismo* como degradação do processo mais fecundo de concepção moderna ou como uma espécie de realismo artístico que retrocede à experiência estética convencional, ou tradicional, quando prefere heroísmo, surpresa, originalidade, genialidade e simbolismo estrutural.

A inconsistência *brutalista* não resultou da regionalização moderna, mas da atrapalhada versão original inglesa propagada por Reyner Banham e Theo Crosby. Um fenômeno difícil de rastejar, pois a insistência na autonomia artística

nacional diminuiu a agilidade crítica em função do alheamento da experiência estrangeira. Censura que não deixa compreender, em definitivo, o limite das propostas artísticas, tantas vezes referidas às pressas.

A obstrução do juízo visual na arquitetura decorre do revisionismo juvenil no continente europeu, que exigia a evidência material e moral, fenômeno aprofundado e radicalizado ainda mais pela arquitetura paulistana da década de 1960.

Maisons Jaoul, Le Corbusier e Ham Common, James Stirling – Fotos do livro de Reyner Banham

Substituição embutida em comparações feitas por Reyner Banham no desestabilizador *El Brutalismo en Arquitectura ¿Ética o Estética?*, em 1966, que lança dúvidas a respeito da forma e estética modernas. Em que quer convencer da *aparência* como critério de avaliação histórica e crítica. Para forjar continuidade moderna, Banham se vale de duas comparações duvidosas. Primeiro da escola de Hunstanton, em 1949, de Peter e Alison Smithson com o Alumni Center, em 1945-47, de Mies van der Rohe no IIT, Chicago. Logo as *maisons* Jaoul, em 1956, de Le Corbusier com o conjunto Ham Common, em 1958, de James Stirling. A comparação é feita por intermédio de fotos escolhidas a dedo para tornar verossímil a genealogia do mestre e aprendiz. A repercussão

desses edifícios mostra como as analogias eram tendenciosas. O Alumni Center está entre os edifícios do século XX mais discutidos e comentados, pelas interpretações que suscita quanto à relação da estrutura e paramento do edifício, inclusive de uma maneira pouco recomendável à ética brutalista, enquanto as *maisons* Jaoul são concebidas segundo um processo formativo que considera as relações estruturadoras entre as casas e os espaços abertos, além da irretocável congruência formativa e construtiva da ordem dos ambientes com um sistema abobadado. Nada que possa ser creditado à infeliz implantação e organização que Stirling propôs nesse projeto despercebido. No entanto a similitude superficial fez fortuna na crítica dada a atenção que o entendimento profundo do objeto exige.

Sob a substância pastosa e cinzenta do concreto aparente e bruto, que serviu para acobertar tantos *brutalismos*, esconde-se ora o *tipo* da estética normativa, ora a *forma* da estética moderna. Ora a corrupção *brutalista*, ora um sentido moderno preservado. O concreto, associado à estrutura e à constituição do objeto, pretende ser *partido* e *razão*, mas nada representa do ponto de vista conceutivo e formativo do artefato. Distinção decisiva quando se escreve uma história obrigada a considerar juízos estéticos da arquitetura. É absurdo relacionar as residências Butantã, em 1964, de Paulo Mendes da Rocha com qualquer brutalismo, pois resultam do processo formativo moderno mais consistente e autêntico.

Os primeiros textos que defendem a arquitetura moderna no Brasil confiam, desde o começo, na evidência do *determinismo material* mais imediato e na conseqüente objetivação construtiva das edificações. Greogório Warchavchik em *Acerca da arquitetura moderna* (1925) escreve: *que o esqueleto de um edifício poderia ser um monumento característico da arquitetura moderna. que o arquiteto-decorador não compreende que o edifício é um organismo construtivo cuja fachada é sua cara*². Rino Levi em *A arquitetura e a estética das cidades* (1925) escreve: *influxos modernos devido aos novos materiais à disposição do*

² XAVIER, Alberto (org). *Depoimento de uma geração* – São Paulo: Cosac & Naify, 2003, pp. 35-36.

artista, aos grandes progressos conseguidos na técnica da construção...nada de mascarar a estrutura do edifício.³

Maisons Loucheur, Le Corbusier e Concurso Monlevade, Lúcio Costa – Detalhes perspectivas

Fica mais fácil — possível — compreender e divulgar a causa moderna segundo racionalidade, lógica e progresso material a referir-se à ordem que a forma estruturadora alcança e que só o sentido visual pondera. Por isso, raramente é atribuído poder intelectualivo à abstração da forma, pois a correspondente noção estética nunca está ligada ao efeito cognitivo do objeto, para sustentar a ação moderna. Não são todos que alcançam fazer essa abstração.

No concurso de Monlevade, em 1934, Lúcio Costa mostra desinteresse pela forma moderna, quando traduz o projeto das *maisons* Loucheur, em 1929, de Le Corbusier. Interessa a figura das casas, o muro que gemina e a afirmação do homem brasileiro na rede sob os pilotis, que como o índio da floresta, lê o *Jornal do Brasil* para ombrear com o homem francês a ler *Le monde*. Cultura nacional *versus* cultura universal.

Impressiona a transformação de Le Corbusier ao conhecer Amadee Ozenfant se for considerada a patente Dom-ino de 1914, ou a invenção estrutural que hipoteticamente daria solvência à nova arquitetura. As primeiras aplicações da estrutura *Dom-ino* de 1915 apresentadas em *Le Corbusier et Pierre Jeanneret Œuvre Complète 1910-1929* são convencionais e até patéticas se comparadas com a potente interpretação formal a partir do protótipo *maison* Citrohan, em 1920. Faltava a Le Corbusier organizar tudo que já sabia segundo a consciência da forma moderna, para não repetir o fiasco dos engenheiros do século XIX.

³ XAVIER, Alberto (org). *Depoimento de uma geração* – São Paulo: Cosac & Naify, 2003, pp. 38-39.

Havia visitado Peter Behrens em 1910, para entender o *design* do objeto produzido na indústria, conhecia Auguste Perret, com quem aprenderia sobre estruturas de concreto reforçado, mas teria sido com Ozenfant e a teoria *purista* da forma que Le Corbusier solucionaria a pintura e arquitetura modernas.

Estética moderna e estética convencional

Maisons Loucheur, Le Corbusier e Concurso Monlevade, Lúcio Costa – Plantas

Baumgarten, em *Aesthetica* publicada entre 1750 e 1758, admitia que o conhecimento confuso e as percepções obscuras da arte tinham sua perfeição própria e que constituíam um conhecimento ativo e anterior ao conhecimento *distinto* ou científico. Desde a origem teórica, a experiência estética fica ligada ao conhecimento. Nem sempre é preciso tocar ou conceituar para conhecer, já que a visualidade disponibiliza notável capacidade cognitiva⁴.

Mas a estética quase sempre prevalece como sensação e costuma ser confundida com os critérios da realidade vital — a razão de existir — mais preocupados em explicar para que serve a arte do que em explicar o que ela é, ou como ela é. Dessa maneira, se explica o motivo da arte — e se impõem normas morais — mas nunca seu processo conceutivo. Fato comum, antes da abstração, quando na arte os significados parasitavam a figura e quando bastava apontar o estilo. Para dissolver essa confusão, Kant distinguiu dois tipos de prazer: o *sensitivo* e o *estético*. O primeiro se refere à sensação transmitida pela experiência enquanto ela se desenrola e configura o gosto do sujeito. O segundo transcende e mobiliza instrumentos de conhecimento: imaginação e entendimento para referir-se ao reconhecimento da forma e conectar o sujeito ao

⁴ VENTURI, Lionello. História da Crítica de Arte – Nova York: Martins Fontes, 1984, p. 164.

universal. A efetiva arte moderna não se contenta com o prazer sensível do gosto, mas com o prazer estético obtido pela compreensão visual⁵.

Residência M. Masetti e Residência Butantã, Paulo Mendes da Rocha e Maisons Loucheur, Le Corbusier

A estética moderna está baseada nesse juízo das atividades artísticas defendido como universal, sem que se possa demonstrar, pela razão, sua exatidão.

Como na estética não se estabelecem juízos segundo entendimento proveniente da lógica e da convenção — *racionalismo* e *ideologia* prestigiados em textos de arquitetura — fica explicado porque a *forma* foi excluída do debate da arquitetura e porque aberrações artísticas vingaram.

Feito pouco caso do juízo estético desaparece a forma moderna entendida como o dado universal e estruturador captado e reconhecido pela visão que acata pertinência: ajuíza. Daí a forma abstrata que deveria apenas deixar transparecer a seca condição organizadora e referente, perder para a forma superficial e aparente: a *Gestalt*.

Como a arquitetura que deva ser considerada arte só pode estar ampara no juízo estético, não deve depender da análise racional em sua concepção para não correr o risco de tornar-se pura engenharia. Pode se desconfiar que esse processo de proposição de arquitetura, ao não ser formativo, mas determinista, esconde recorrência à tipologia ou o artifício da escolha de modelos de arquitetura e use a forma estrutural como sucedâneo do tipo e ornamento acadêmicos. *A arquitetura dos pórticos*, por exemplo.

⁵ KANT, Immanuel. *Crítica do juízo*, 1790; Apud: PIÑÓN, Helio. *L'humanisme essencial de l'arquitectura moderna* – Tese de ingresso na Reial Acadèmia de doctors de Barcelona, 2003, p. 155.

Vestiários do São Paulo Futebol Clube, Artigas & Cascaldi e Perspectiva método de sustentação, Eugène Viollet-le-Duc em *Entretiens sur l'architecture*, 1859-72

É curioso e discutível que Paulo Mendes da Rocha afirme que as residências Butantã, de 1964, e a residência Mário Masetti, de 1968, sejam casas completamente diferentes porque suas estruturas foram concebidas de maneira diversa⁶. As duas casas resultam de um processo formativo idêntico e, inclusive, similar ao das *maisons* Loucheur de Le Corbusier.

No caso dos Vestiários do São Paulo Futebol Clube, em 1961, de Artigas e Cascaldi fica claro o papel do virtuosismo construtivo. A figura estrutural não está na base conceitual do artefato, mas comparece depois, como reforço figurativo, conforme pode ser deduzido na perspectiva inicial do projeto. Se isso for verdade, a estrutura é, nesse caso, apenas ornamento que decora o objeto brutalista, já que não constitui argumento decisivo na formação. A reprodução da atitude do engenheiro-artista do século XIX não poderia ser mais explícita. O mesmo serve para o edifício Nações Unidas, em 1953, de Abelardo de Souza em que os pilares em “V” não existiam nos desenhos iniciais.

⁶ ESPALLARGAS, Luis & ROCHA, Paulo Mendes da. *Entrevista com o arquiteto* – São Paulo, 2001 (texto inédito).

Residência M. Errazuris...

Da residência M. Errazuris de Le Corbusier, no Chile, apenas se conhece o projeto de 1930, publicado na coleção *Œuvre Complète*⁷ com implantação, plantas, cortes, elevações, detalhe e quatro perspectivas à nanquim na costa chilena do Pacífico. Desenhos cuidadosos proporcionados pela *Seção Áurea*, cotados e suficientes para a construção com vistas gerais que evidenciam a apreciação dos dados gerais de topografia, vegetação, orientação e acesso.

Um projeto simples⁸ mas intenso, de concepção iluminada se for considerada a repercussão entre arquitetos de todas as partes e, especialmente, sua importância na história da arquitetura brasileira. Simples, econômico e claro, porém pouco convencional. Causaria surpresa e dúvida pelo fato de ser viabilizado em técnica arcaica de muro e pilastra em pedra irregular assentada com argamassa que sustenta cargas periféricas e combinada com estrutura de madeira em tronco redondo na linha interna de apoio às vigas da cobertura e estrado do jirau. A residência M. Errazuris transformou-se em *partido* moderno convincente, ora modelo, ora espaço, ora forma, ora ordem, ora distribuição, ora *promenade*, reconhecido em tantos projetos segundo variedade de interpretações.

Residência de planta retangular com grandes aberturas quadradas voltadas para o oceano, cuja cobertura, em *asa de borboleta* de águas invertidas, tem a calha deslocada e por isso uma das águas eleva-se mais para abrigar o jirau ligado à rampa de dois lances.

Como se sabe, o sistema construtivo não comprometeria o empenho moderno. É a aptidão estruturadora da forma que dá ao projeto consistência construtiva e espacial. A linha horizontal do piso secciona a base natural e ciclópica da fábrica e o feixe de paralelas oblíquas da rampa e telhado determina as medidas das plantas enquanto a linha de colunas marca os espaços na sala e um vestíbulo. É essa precisa e segura organização formal que sustenta o *pedigree* moderno.

⁷ CORBUSIER, Le. *Le Corbusier et Pierre Jeanneret - Œuvre Complète de 1929-1934* – Zurich: Les Editions d'Architectures, 7ª Edição, 1964, pp. 48-52.

⁸ CORBUSIER & JEANNERET, op. cit. p. 48: *Cette maison est construite au bord de L'Océan Pacifique. Comme on ne disposait pas, à cet endroit, des ressources d'une main-d'œuvre technique suffisante, on a composé avec des éléments existants sur place et d'une mise en œuvre facile: murs de gros blocs de pierre, charpente de troncs d'arbre, couverture en tuiles du pays, par conséquent toiture inclinée. La rusticité des matériaux n'est aucunement une entrave à la manifestation d'un plan clair et d'une esthétique moderne.*

Estes pontos, projeções e alinhamentos são, mais do que um partido, a forma que constitui o nexo da oportuna organização dos elementos da casa.

Esta obra solitária não passaria despercebida⁹ a Oscar Niemeyer que diversas vezes tomou-a como modelo para casas de veraneio nas serras do Rio de Janeiro. É pela maneira de citar o projeto que se aprecia o entendimento que o observador fez do artefato. Niemeyer entendeu, em Le Corbusier, o esquema aberto com mezanino interno e mostrou interesse pela espacialidade obtida. Não demonstrou interesse pelo controle e adesão à forma. Errazuris tampouco passaria despercebida a Marcel Breuer que, é certo, a considerou em seu consagrado esquema das casas *longas*, com igual telhado em *asa de borboleta*.

Também Artigas, apreciador de esquemas espaciais abertos e desencontrados, se interessaria pelo projeto chileno. Além do original, inclusive pelas versões de Niemeyer e pelos projetos de Breuer que teria tido oportunidade de conhecer em sua viagem aos EUA, quando bolsista da John Simon Guggenheim Memorial Foundation¹⁰, em 1947-48. Artigas depara-se antes com essa versão americana tão hábil na domesticação do feito moderno para, só mais tarde, voltar-se para a rusticidade que *não entrava a estética moderna*.

⁹ Obras brasileiras projetadas a partir da *maison Errazuris*: Oscar Niemeyer (Residência do arquiteto, Rio de Janeiro, 1942; Residência Charles Ofair, Rio de Janeiro, 1943; Residência Kubitschek, Minas Gerais, 1943); João Vilanova Artigas (residência do arquiteto, São Paulo, 1949; Residência Mário Taques Bittencourt, São Paulo, 1959; Residência Martirani, São Paulo, 1969); Paulo Bastos (Residência Arthur Affonso de Souza, São Paulo, 1971); Cândido Malta Campos Filho e Siegbert Zanettini (Residência Leonardo Sacco, São Paulo, 1966); Eduardo Riesenkmf de Almeida (Residência do arquiteto, São Paulo, 1975); Sérgio W. Bernardes (Residência M. Jadir de Souza, Rio de Janeiro, 1951)

¹⁰ Tanto se faz menção às prováveis influências das que devem ter partido os experimentos modernos brasileiros, e mesmo apesar da quantidade de ensaios, dissertações e teses sobre a obra de Artigas, não foi encontrado nenhum texto que desenvolvesse a hipótese de um conhecimento prévio da obra de Marcel Breuer, cujos esquemas tão bem se aplicam à série de residências que Artigas vai desenhar quando volta dos EUA. Não será porque fosse improvável, já que foi aventada em conversas informais, com diversos interlocutores, mas provavelmente porque feriria os mitos da auto-suficiência.

Errazuris e Jacarepaguá

Maison Errazuris, Le Corbusier / Residência Carmen Portinho, Reidy / Residência D'Estefani, Artigas / Residência Kubtschek, Niemeyer

A residência Carmen Portinho, de Affonso Eduardo Reidy, no Rio de Janeiro, em 1950, a exemplo da residência M. Errazuris, também foi projetada no meio da floresta, num terreno de acentuada declividade. Ambos projetos, comparados, possuem pouco em comum. O primeiro é transversal às curvas de nível, o segundo é paralelo; o primeiro está na parte mais alta da montanha e permite o acesso de veículos, o segundo está na saia da falésia. Apesar de serem moradias unifamiliares, têm programas diferentes, suas situações geográficas e implantações tampouco coincidem a não ser pelo fato de dispor de apreciáveis paisagens naturais. Há uma defasagem de vinte anos entre as datas em que foram desenhadas e seus sistemas construtivos são antípodas. Seria consensual considerar seus *partidos* diferentes

Mesmo com tantos aspectos diversos e, mesmo que a residência Errazuris sequer chegasse a ser construída, interessa, com esta comparação, construir hipótese quanto ao uso de único processo definidor de forma¹¹ que controla os aspectos relacionais e organizativos de ambas plantas e no corte longitudinal. Processo que define as residências e indica a difusão da arquitetura moderna sem recurso ao estilo. Diferente do esquema acadêmico baseado em modelo fixado *a priori* e divulgado em manuais, já que o fato de residências desiguais estarem apoiadas num processo, mostra que na aparência não se conclui o processo formativo da arquitetura. Partido e concepção moderna são coisas diferentes.

¹¹ Evita-se utilizar o termo *partido* para descrever este processo de resolução formal, já que esta idéia transcende o domínio da forma para buscar as razões de um projeto nos aspectos variados e nos assuntos que dizem respeito às relações da arquitetura com situações ou conhecimentos externos ou paralelos.

A residência Portinho não existiria sem a hipótese formadora da *maison M. Errazuris*. No entanto, ao referir-se a Reidy e à influência *corbusiana*, acata-se logo o jargão dos *cinco pontos* da arquitetura, como a maioria dos estudiosos de Le Corbusier gosta de repetir.

É provável que como para Le Corbusier a técnica não fosse condição do objeto moderno, essa disponibilidade tenha feito dele um arquiteto tão útil em ambiente brasileiro, pois uma idéia sobre o *moderno*, capaz de incorporar arquitetura vernácula e técnicas ancestrais, interessaria a arquitetos às voltas com a identidade nacional e ajuste do projeto moderno à história do país. O arquiteto que patenteou a estrutura de concreto *Dom-ino* não se limitava aos sistemas construtivos modernos, pois sabia que era a estética moderna — Purista — que garantia forma moderna fosse qual fosse a técnica. O que transforma a simples residência em definitivo feito moderno é a operação formal que, de um golpe, estabelece todo o artefato. No entanto, seria a espacialidade horizontal e vertical do *mezzanino* aberto para o nível principal, a idéia transformada em ícone da arquitetura moderna brasileira.

Bittencourt e D'Estefani

Segunda residência Mário Bittencourt, Artigas & Cascaldi

Ao procurar a arquitetura do gênero brutalista paulistano, há motivos para crer numa obra de escassa afinidade com o que se produzia em período imediatamente anterior. Por isso, pareceu correto fixar como principal invenção do signo brutalista, a segunda residência Mário Taques Bittencourt¹², projetada em 1959, por Artigas e Cascaldi. Se a história da arte é sucessão de estilos, não

¹² A primeira residência José Mário Taques Bittencourt, de 1947, faz parte de uma série de projetos referidos à obra de Marcel Breuer. Um esquema *longo* mostra um ritmo sincopado de colunas, além da indefinição entre pilares e paredes como elementos de sustentação da construção. As distâncias entre vãos são variáveis ou ajustadas às antecipadas medidas dos ambientes, rotina provável dos tempos da construtora, pois não há ritmo ou modulação estrutural. É provável que as proporções diferentes desses elementos verticais sobre uma laje inclinada sugerissem o desleixo ao rigor construtivo: mesmos vãos, mesma ferragem, mesmo cálculo, mesma forma. Uma casa estreita, cujo limitado esquema distributivo inviabiliza a resolução do programa completo sob a mesma cobertura.

resta dúvida que a reconsideração da residência D'Estefani, na segunda residência Bittencourt, é um marco.

No final da década de 1950, quando a visualidade perdia autoridade como sentido mediador dos problemas formais, são exemplares as mudanças ocorridas na transmutação da residência D'Estefani na segunda residência Bittencourt. Resultado previsível da substituição de maior rigor visual pelo arbítrio expressivo, com intuito de reavivar o racionalismo segundo outra medida moderna ou reiterada objetividade. Qualquer coisa aderente à dissolução *brutalista*, em que o moralismo, a técnica exposta pelo *strep tease* estrutural e a equiparação social, estivessem combinados para abandonar *eidos*¹³ e incentivar o retorno ao estilo e ao ornamento estrutural. Não estranha o desterro da forma pela persecução *formalista*¹⁴ e a vínculo deste à decadente frivolidade visual.

Da residência sobressai a estrutura *diafragmática* de concreto aparente que, por suas características, determina, de imediato, superfícies verticais de iluminação e paredes cegas e opostas reservadas ao esforço estrutural. Chama a atenção a aparência perfilada e aerodinâmica que define seu corte transversal e que faz associar o plano inclinado à projeção que protege as aberturas, substituindo então a figura dos beirais convencionais, como já sabiam fazer os arquitetos.

Uma casa elevada e apoiada sobre quatro pontos em que as cargas se concentram e descarregam sobre quatro tubulões no solo, ao lado de tantos e tão miseráveis baldrames das paredes do térreo. Pontos de apoio que pretendem iludir — *negar dialeticamente*¹⁵ — cargas importantes sustentadas, ao invés de informar os olhos, emitiriam música ao ouvido do observador. Cantam os apoios, como cantavam os edifícios descritos por Fedro a Sócrates quando,

¹³ Termo grego para designar a constituição essencial e interna do objeto, a ordem entre as partes, de maneira que antecipa o termo moderno *estrutura*.

¹⁴ A idéia do que seja o *formalismo* em arquitetura é controversa. No meio brasileiro e, especificamente, na década de 1960, todos os problemas referentes à forma que não estivessem firmemente engajados em atitudes movidas por positiva ideologia transformadora, eram taxados e reprimidos como formalistas. Pensar a forma como *a priori* do problema de arquitetura também seria considerado um indicativo de alienação e decadência. Também Mies van der Rohe refere-se ao *formalismo* como a toda a solução que não resolve seu problema por intermédio do raciocínio que considere os meios e os materiais na obtenção de uma forma sintética e refinada. Para Mies o formalismo não estava associado a opções ideológicas, mas à fácil utilização de soluções formais prontas imediatas. Talvez essa postura tenha confundido o entendimento adequado do pensamento de Mies quanto à forma na arquitetura.

¹⁵ ARTIGAS, João B. Vilanova. *A função social do arquiteto* – São Paulo: Nobel/Fundação Vilanova Artigas, 1989, p. 72.

na eternidade, relatava ensinamentos do grande arquiteto *Eupalinos*¹⁶ de Mégara. Canta a grande arquitetura que, como a grande composição, enleva o homem ao mundo da imaginação e sensibilidade. Canta o apoio, segundo a harmonia produzida pela tensão da forma condensada e retesada pelas cargas. Empatia psicológica que muito mais do que imaginar o fenômeno da gravidade sente-o e vivifica-o, importância espetacular e comovedora que a fantasia em um único ponto — ornamental — acumula e desempenha. A bem-sucedida e decisiva relação entre forma e material na experiência estética dos artistas *concretistas*, quando constroem esculturas e telas segundo o ativo preceito *puro-visualista*, com a estrita e subsequente materialização da forma se tornava figurativa em mãos de arquitetos e com triângulos contentados com a experiência cubista inconclusa, sem alcançar as posteriores vanguardas formativas — suprematismo, purismo e neoplasticismo — do século XX.

A estrutura daquela residência funciona como invólucro da casa, como carapaça da residência anterior, atualizado por diversa abordagem e objetivo. A revisão quer manter a depuração da arquitetura moderna e por isso parece inacabada. Se na residência D'Estefani haviam sido atingidas síntese formal e correção, na reinvenção aparecem as indecisões da experiência em que colidem diferentes idéias e se antecipa dispersão.

A rampa acoplada às *patas* traseiras perfiladas do falso pórtico deixa, na subtração, um vazio, um formato residual e descontrolado. Figura transtornada, transformada em caixilho de vidro, recorte na parede de carga para imitar o pórtico. São elementos que, como membros vivos, *crecem* segundo necessidade de nivelamento, como apoios musculares¹⁷.

Uma viga alta e bi-apoiada com balanços ou uma parede diafragma recortada, com o jeito do diagrama do pórtico isostático, cujos elementos verticais

¹⁶ VALÉRY, Paul. *Eupalinos ou o arquiteto* – São Paulo: Editora 34, 1996, p. 53.

¹⁷ SCULLY Jr, op. cit. p. 92: *Le Corbusier havia dado mais um passo. No Pavilhão Suíço, uniu dois opostos. Alguns de seus pilotis são plásticos e musculares, mas a caixa de quartos em cima deles, exposta ao sol intenso, é expressa como pura membrana esculturalmente ativa erguendo o seu oposto, um volume estático, no ar. O edifício ainda não é uma imagem escultural integrada.* Scully defende uma trajetória evolutiva no trabalho de Le Corbusier, no sentido de alcançar um ideal plástico, perseguido desde suas primeiras obras. O edifício habitacional de Marseille seria o primeiro a atingir esse ideal e Ronchamp foi vista como a culminação desses três pontos: *criar um edifício integralmente ativo, unificar tal ação em uma forma monumental e tornar o todo mais maciço e sólido estruturalmente* (p. 93). Escritas em 1961, nenhuma dessas categorias é moderna, mas o sentido progressivo dado aos projetos faria pensar que a arquitetura da década de sessenta estava num ativo processo de aproximação do ideal moderno da arquitetura.

triangulares foram desenhados sem critério geométrico e usam quaisquer ângulos para compor os triângulos do contorno estrutural. Uma estrutura que parece erguer a casa, quando na verdade ela repousa no chão. Uma estrutura que faz referência a espaços sobre pilotis inexistentes. A residência não parece elevada do chão para liberar terreno, mas para exibir sua exuberância técnica.

O esquema binucleado das casas com telhado em *asa de borboleta* é eliminado enquanto o programa continua dividido em duas partes unidas por rampas. Um pé direito maior parece justificar-se no espaço social: na sala. Lugar muito estreito e alto.

As duas grandes paredes paralelas ajustam-se bem no terreno e possibilitam caixilhos frontais e posteriores no vazio do diafragma. As empenas cegas escondem dos vizinhos e isolam os estreitos recuos laterais do lote, situação em que não valeria a pena prever janelas, com exceção das que resultam dos recortes que separam idéias — rampa e diafragma — para poder expressá-los.

Comprova-se, neste caso, que não estava previsto novo arranjo familiar. A privacidade e as atividades dos ambientes foram preservadas. A mudança não era programática, não propunha uso diverso, ou qualquer revisão na maneira de morar que já não estivesse prevista na residência D'Estefani. Um conservador programa familiar organizado em corpos afastados por rampas. A mudança é material e cenográfica, dá indícios de outra atmosfera espacial, de insensibilidade rústica, mais tarde ampliada ao organizar e desenhar mobiliário, uma sensibilidade menos e menos convencional, mais primitiva e pouco amável com o corpo: incômoda.

Abrigo para o automóvel, *hall* de entrada para visitas, sala de jantar contígua à cozinha, escritório, sala de estar, dormitórios dos filhos e suíte do casal correspondem ao programa burguês. Programa setorizado por funções nas lajes de conectividade única. O sentido funcional obedece à topologia de qualquer residência unifamiliar em lote urbano, com exceção do esquisito vazio interno, espécie de pátio que pouco organiza. Corresponde ao espaço que sobra entre os corpos afastados pelas rampas ordenadoras deste projeto e de tantos outros posteriores em arranjo binuclear. O artifício estruturador da residência não foi

esse pátio ou vazio em torno do qual a moradia urbana obtém luz e ventilação. A residência dispõe de recuos laterais por onde abrir para iluminar e ventilar. Não é, na verdade, um pátio, mas o mesmo espaço livre e aberto da residência D'Estefani, agora fechado com o alongamento do dormitório principal. Já quase se pode vislumbrar o salão caramelo da FAU.

Com essa residência alterava-se o esquema original e dava-se continuidade à nova série de projetos binucleados¹⁸, abrigados sob cobertura única. Não há reorganização estilística feita pelos arquitetos; as preferências permanecem nos projetos que mantêm desnível interno, com lajes desencontradas favoráveis ao uso de rampas e afastamento entre os corpos atendidos pelas rampas. Importaria, no entanto, a aparência de objeto único, conferida a essas construções e afastamentos sob cobertura plana em estrutura independente. A partir de então, esse esquema distributivo resolveria vários programas.

Muda o papel atribuído à estrutura na configuração final da arquitetura, como também muda a concepção estrutural consagrada. Não se trata apenas de dar mais exposição à tarefa estrutural para conferir-lhe relevância, mas para obrigá-la ao papel *estruturante* do projeto. Estrutura volumétrica e densa. No caso específico, com dinamismo obtido por pesados cortes inclinados que definem diferente maneira de explorar balanços estruturais. As medidas estruturais não se preocuparam com a esbeltez e equilíbrio formal, mas exageraram medidas para insistir na figura estrutural, até o ponto de obter a aparência mais atarracada da fortificação ou alcançar a mais entranhada afirmação construtiva.

Poderia objetar-se que, ao ter essa casa um esquema distributivo e funcional idêntico ao da residência D'Estefani, de 1950, e as plantas terem sido projetadas segundo o preferido esquema desencontrado — *split-level* ou *demi étage* — ligado por lances de escada ou rampas, seria aquela residência a continuidade do tema velho conhecido e, portanto, não haveria salto ou mesmo ruptura. Em todo caso, tudo teria começado antes, na sucessão de recorrências na obra de Artigas e Cascaldi. Serão as coincidências e as oposições, aquilo que permitirá desvelar a profunda mudança por que passaram as idéias de modernismo que

¹⁸ Ver comparação da segunda residência de Artigas e o protótipo de residência unifamiliar apresentado por Marcel Breuer no MoMA de Nova York, em 1948.

separam os dois desenhos. Não importa qual a intenção de um historiador ou crítico, ele terá que decidir, entre as duas, qual é a moderna.

A subversão maior da residência Bittencourt com relação à residência D'Estefani está no fato de que o esquema de lajes desencontradas e rampas deixa de ser formativo e passa a ser só funcional ou espacial.

Esta estrutura tem sua provável origem na experiência com pequenas pontes executadas pela engenharia de obras de arte. O perfil da estrutura tem um desenho quase livre e, inclusive, descuidado se fosse cobrado qualquer rigor geométrico.

A estrutura desconsidera noções de modulação, como aparece no corte que mostra diferentes nervuras nas lajes superpostas e com diferentes alturas. Os balanços a cada lado, apesar de suas medidas naturais, não guardam proporção com o crescimento dos apoios traseiros.

No beiral frontal e posterior, apenas a mesa superior do caixão-perdido é prolongada, com o provável intuito de mostrar uma borda perfilada que segue a espessura das paredes verticais do diafragma e, assim, voltar ao de sempre: desvincular forma de estrutura.

Nervuras diferentes e lajes com alturas diversas ferem a racionalização dos elementos constitutivos da estrutura e geram mais tarefas para compensar a falta de padrão. As armações passam a ter medidas diferentes, fôrmas e caixões-perdidos foram cortados caso a caso. A racionalidade não é referida à economia de meios e trabalho, nem à economia de forma.

A segunda residência Bittencourt é uma experiência estrutural e formalista semelhante à escola Brasil-Paraguai, em 1952-65, e ao MAM do Rio de Janeiro, em 1953. Essa homenagem substitui o processo conceitual moderno da casa D'Estefani por um modernismo *futurista* e dinâmico¹⁹ de figuras triangulares tão apreciadas na arquitetura brasileira mais emblemática e, também, dificulta a apressada oposição entre escola paulista e escola carioca.

¹⁹ O dinamismo, segundo as teses futuristas, era atribuído ao tempo e ao movimento mecânico das máquinas. A condição espacial, por outro lado, sempre havia sido associada ao repouso e à estática.

Residência Juarez Lopes Brandão

As abóbadas da arquitetura surgem pelo interesse na obra de Le Corbusier e pela possibilidade que se abria para que o moderno investigasse na origem da arquitetura, na possibilidade que começava a se abrir para flertar com todos os tempos, mesmo os mais remotos. Também Gaudi poderia ser lembrado, como defensor da arquitetura abobadada no século XX com técnicas catalãs. A técnica moderna dos pórticos ortogonais havia sucumbido à diversidade estrutural; fazer um sobrado em que, a exemplo da tenda, as paredes e a cobertura fossem executadas de uma só vez. Tipo sombrio que rejeita aberturas. Forma estranha a todas as demais. Resultado espacial que contraria a noção mais imediata que a cultura faz da moradia.

A residência Juarez Brandão Lopes, em 1968, de Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, tem duas paredes contínuas e paralelas, com uma distância, entre elas menor do que a metade do comprimento que define o vão das abóbadas transversas construídas. Portanto assentar e alinhar a cobertura curvada sobre as paredes de carga, como a técnica consagrada recomenda, teria resultado numa cobertura mais esbelta e econômica, num espaço interno mais legível. As próprias pilastras das estantes da biblioteca aproximariam forma do ambiente e construção das estruturas. A residência apresentaria resultado preciso se considerada a técnica adotada, mas os arquitetos não teriam inovado: exercido a obrigatória prerrogativa.

Residência Juarez Lopes Brandão, Flávio Império & Rodrigo Lefèvre

É necessário também dizer que ao escolher duas abóbadas justapostas, o apoio comum e tradicional sobre paredes de carga era suprimido e substituído por uma viga exatamente no meio do espaço central aberto com pé-direito duplo de uma planta binucleada: com três partes.

A intenção em mostrar essa estrutura e em produzir um desenho que subverte a tradição construtiva de sistemas estruturais simples foi atendida, apesar das contradições e do desperdício decorrentes²⁰. O projeto em abóbadas da residência Simão Fausto, em 1961, projetada por Flávio Império, em Ubatuba, tem um sentido formativo e construtivo mais sólido. Paredes de carga executadas segundo um espaçamento constante definem ambientes e estrutura. Há uma exceção na sala de estar cuja largura maior obriga à introdução da viga que constitui anomalia construtiva. Vale lembrar como Le Corbusier resolve

²⁰ ACAYABA, Marlene Milan & FERRO, Sérgio. *Reflexões sobre o brutalismo caboclo* – Revista Projeto nº 86 – São Paulo, abr 1986, p 70: (FERRO) *Nosso grupo valorizava enormemente a técnica. Acontece que quando você vai interferir nas relações de produção no canteiro, as formas, os detalhes, a tecnologia têm que mudar, se adaptar a essa alteração. E aquele foi um momento de experiência, de tentar, de dar com a cabeça na parede. Projetei casas completamente absurdas. Mas esse era um tempo de experiência, técnica ou sistema de montagem, se produzia outro objeto.* (Marlene) *Essa arquitetura era então extremamente artesanal?* (Ferro) *Não, tentei inclusive empregar elementos industriais. Aliás, foi meu maior desastre. Porque a indústria também não estava pronta para isso. Usei elementos industriais para fazer a estrutura da casa, mas usei de maneira diferente da tradicional e deu o maior bode. Não funcionou, arrebentou.*

casas mais complexas como eram as *maisons* Jaoul, sem nenhum problema de descontinuidade no sistema estrutural.

A abóbada admite síntese formal, a condensação da cobertura e parede num único elemento. Traz benefícios ao canteiro, na medida que recupera a integridade profissional que o uso intensivo de concreto armado havia banido do canteiro²¹. É certo que a proposta de abóbadas está de acordo com um retorno ao emprego de técnicas mais leves no canteiro, no entanto, o uso tradicional dessas técnicas faria prescindir do arquiteto que apenas se justificaria ao acrescentar organização diversa à tradicional, ou seja, ao manifestar inventividade. Tal exigência explicaria o fato das abóbadas arrancarem do solo.

As abóbadas encobrem um pouco de contracultura e não é impróprio dizer, considerado o interminável debate cultural brasileiro, que evocam moradias indígenas. Por isso, é difícil imaginar uma cidade de abóbadas, sem imaginar um acampamento militar ou aldeia, mas apenas admitir um subúrbio pontuado por umas dessas exceções, desses laboratórios experimentais com que avaliar as inúmeras limitações que esse sistema apresenta. A distância de seus apoios, a dificuldade de perfurar a casca, a conseqüente limitação das aberturas nas tampas, a restrição organizativa para programas complexos, os problemas de combinação entre estes elementos curvados, só para citar o mais evidente. Por mais que a técnica seja leve, barata e praticável no caso de pequenas obras, sua resposta é individual e inadequada quando se pensa no problema da habitação de massas e, portanto, numa solução coletiva, condensada, vertical e justaposta. Essas dificuldades são suficientes para afirmar que se trata de uma solução desastrosa para a cidade moderna.

Apesar da impressionante qualidade que constrói as plantas residenciais do *Grupo Arquitetura Nova*, não se encontram comentários referidos à concepção formal, apenas ao canteiro como arena da arquitetura. Os arquitetos já haviam se acostumado a falar sobre arquitetura valendo-se de argumentos ideológicos e

²¹ Ibid, p 69: (Marlene) *As abóbadas eram novidade quando vocês as projetaram?* (Ferro) *Eram, sim. A primeira foi do Guedes, mas depois variamos, indo até o chão. Essa mudança não era formal, O Niemeyer já havia construído abóbadas em Pampulha. O novo era a crítica ao canteiro. A tentativa de projetar uma arquitetura barata e fácil de fazer, que pudesse realmente substituir as barbaridades do BNH.*

ao mesmo tempo a formalizar seus projetos com rigor, mas sem deixar que se percebesse a importância que isso tinha para a arquitetura.

Bibliografia

- ARTIGAS, João B. Vilanova. **A Função Social do Arquiteto**; São Paulo: Fundação Vilanova Artigas/Nobel, 1989.
- _____. **Caminhos da Arquitetura**; São Paulo: LECH, 1981.
- _____. **Caderno dos riscos originais, Projeto do edifício da FAUUSP na Cidade Universitária**; coord. Roberto Portugal Albuquerque. - São Paulo: FAUUSP, São Paulo, 1998.
- BÄCHER, Max et HEINLE, Erwin. **Construcciones en hormigón visto**; trad. Roberto Terradas– Barcelona: Gustavo Gili, 1967.
- BANHAM, Reyner. **El Brutalismo en Arquitectura – ¿ética o estética?**; trad. Juan Eduardo
- BONDUKI, Nabil Georges. **Afonso Eduardo Reidy**; São Paulo: Blau e Instituto Lina BO e P. M. Bardi, 1999.
- BRACCO, Sergio. **L'architettura moderna in Brasile**; Roma: Cappelli, 1967.
- BRUAN, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**; São Paulo: Perspectiva, 1981.
- COLQHOUN, Alan. **Modernidad y tradición clásica: ensayos de arquitectura 1980-1987**; trad. Ramón Martínez Castellote. – Madrid: Júcar Universidad, 1991.
- CORBUSIER, Le. **Le Corbusier ouvre complète**; Volume 1 a 7. – (9ª ed.) – Zurich: Girsberger, 1975.
- _____. **A arte decorativa**; trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. – São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- _____. **Por uma arquitetura**; trad. Ubirajara Rebouças.(2ª ed.) – São Paulo: Perspectiva, 1977.
- _____. **Precisões**; trad. Carlos Eugênio Marcondes de Moura. – São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

FUSCO, Renato de. **La idea de arquitetura: historia de la crítica desde Viollet-le-Duc a Persico**; trad. Montserrat Alós-Moner et Josep Quetglas. - Barcelona: Gustavo Gili, 1976. (colección punto y línea)

GASSET, José Ortega. **A desumanização da arte**; trad. Manuela Agostinho et Teresa Salgado Canhão. – Lisboa: Veja, 1996.

GATZ, Konrad. **Detalles arquitectónicos modernos 1 a 5**; trad. Jose M. Ordas Gordo. – Barcelona: Gustavo Gili, sem data. (revista Detail-Zeitschrift für Architektur + Baudetail)

GOODWIN, Philip L. **Brazil builds: architecture new and old 1652-1942**; Nova Iorque: The Museu of Modern Art, 1943.

HITCHCOCK, Henry-Russell et JOHNSON, Philip. **The international style** – New York: The Norton Library, 1966.

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. **Vilanova Artigas** (ed. bilingüe); São Paulo: Fundação Vilanova Artigas e Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1997. (série arquitetos brasileiros)

KAMITA, João Massao. **Vilanova Artigas**; São Paulo: Cossac & Naify, 2000. (coleção espaços da arte brasileira)

KOURI, Ana Paula. **Grupo arquitetura nova**. Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro – São Paulo: Romano Guerra / EDUSP, 2003.

MINDLIN, Henrique E. **L'Architecture Moderne au Brésil**; Rio de Janeiro/ Amsterdam: Colibris Editora, 1956.

PIÑÓN, Helio. **Reflexión histórica de arquitectura moderna**; Barcelona: Edicions 62, 1981.

_____. **El sentido de la arquitectura moderna**; Barcelona: Edicions UPC, 1997. (ideas)

_____. **Paulo Mendes da Rocha**; trad. Luis Espallargas Gimenez. – São Paulo: Romano Guerra Editora, 2002.

_____. **L'humanisme essencial de l'arquitectura moderna**; Barcelona: Real Acadèmia de Doctors-Publicacions, 2003.

RAGON, Michel. **Esthétique de l'architecture contemporaine**; Neuchâtel: Editions du Griffon, 1968.

ROVIRA, Teresa Llovera. **Problemas de forma Schoenberg y Le Corbusier**;
Barcelona: Editions UPC, 1999. (ideas)

SCULLY Jr., Vincent. **Arquitetura moderna, a arquitetura da democracia**; trad. Ana Luiza Dantas Borges. – São Paulo: Cosac & Naify, 2002.

SIEGEL, Curt. **Les formes structurales de l'architecture moderne** – Paris: Editions Eyrolles, 1965.

VALÉRY, Paul. **Eupalinos ou o arquiteto**; (edição bilingüe) trad. Olga Reggiani. – São Paulo: Editora 34, 1996.

VIOLLET-LE-DUC, Eugène E. **Discourses on Architecture** Volume 1 e 2; trad. Benjamin Bucknall – Londres: George Allen & Unwin 1959.

WISNIK, Guilherme. **Lucio Costa**; São Paulo: Cosac & Naify, 2001. (espaços da arte brasileira)

WORRINGER, W. **Abstracción y Naturaleza**; trad. Mariana Frenk. – 2ª ed. – México: Breviarios del Fondo de Cultura Económica, 1966.

XAVIER, Alberto. (org) **Arquitetura Moderna Brasileira, depoimento de uma geração**;
São Paulo: ABEA/FVA/PINI, 1987.